

IN MEMORIAM

Juan Bautista Pineda Pérez

1949 - 2015

El 8 de marzo de 1949, en Carora, estado Lara, nació Juan Bautista. Se graduó de Ingeniero Agrónomo en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), institución en la cual también obtuvo el grado de Magister Scientiarum, formando parte de la primera cohorte del Postgrado de Fitopatología. Sus inicios como Investigador se dieron en FONAIAP (ahora INIA), en la sede del estado Portuguesa; simultáneamente, ejerció la docencia en la misma área, en el Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy (hoy Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy Arístides Bastidas). Ingresó como Docente-Investigador del Pre y Postgrado al Decanato de Agronomía de la UCLA, coordinando las asignaturas Ecología de los Hongos y Control biológico, impartiendo además clases en Hongos fitopatógenos del mismo Postgrado y en Postcosecha, del Programa Horticultura.

Durante toda su carrera, dedicó sus esfuerzos a estudiar los hongos fitopatógenos de los cultivos de arroz, ajonjolí, maíz y caña de azúcar, involucrándose además en la resolución de problemas de enfermedades ocasionadas por hongos en hortalizas y frutales. Fue Coordinador del Laboratorio de Diagnóstico Fitopatológico del Postgrado de Agronomía y miembro del Comité editorial de la revista BIOAGRO.

Luego de su jubilación, en el 2006, Pineda continuó trabajando hasta el día de su desaparición física. Fue Secretario y Presidente de la Sociedad Venezolana de Fitopatología y Coordinador del Congreso de la misma. La producción de Pineda como investigador fue admirable por los aportes realizados a la fitopatología en numerosos artículos publicados en revistas científicas, la participación en congresos científicos nacionales e internacionales, además de conferencias y foros, haciéndolo merecedor de reconocimientos como: Premio al mejor trabajo científico publicado en la UCLA, al mejor trabajo presentado en congresos en el área de hongos fitopatógenos, PEILA, PEII, tutor y/o asesor, también fue jurado de tesis y trabajos de grado, tanto de pre, como del postgrado, de la UCLA y de otras instituciones del país.

IN MEMORIAM

Entre sus rasgos como profesional, se destacó por ser dedicado, honesto, colaborador, humilde, gran compañero, sumado a que tenía un gran sentido del humor que afloraba en momentos de tertulias...

Su memoria será recordada por todos los que lo conocimos y por sus estudiantes, quienes siempre mostraron gran respeto y admiración hacia su persona.

Dorian Rodríguez, María Elena Sanabria

Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Barquisimeto. Venezuela

En el marco del Año Internacional de la Sanidad Vegetal 2020, Agronomía Tropical rinde un homenaje póstumo a profesionales del agro, que con su desempeño técnico contribuyeron al avance y fortalecimiento de la sanidad vegetal en Venezuela. Su desempeño profesional en vida, les dio la oportunidad de formar parte de la historia de la protección de plantas en nuestro país. Con su trabajo directo en el campo de la fitopatología o entomología, en universidades y/o centros de investigación, dejaron un legado que será recordado, por hacer honor a lema que identifica esta celebración de la FAO: *"Proteger las plantas, Proteger la vida"*.